

INNOVATSION TA'LIM SHAROITIDA ZAMONAVIY PEDAGOG IMIJI

Saidova Zulxumor Rashidovna

Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi
17-maktabning Oliy toifali rus tili fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14764069>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20- Yanvar 2025 yil
Ma'qullandi: 25- Yanvar 2025 yil
Nashr qilindi: 29- Yanvar 2025 yil

KEY WORDS

*o'qituvchi, zamonaviy pedagog,
pedagogik mahorat, psixolog,
pedagog imiji, innovatsion ta'lim
sharoiti.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada bugungi zamonaviy jamiyatda o'z rivojini topib borayotgan innovatsion ta'lim sharoitidagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'limiy jarayonni tashkil etishda, o'quvchilarni tarbiyalashda hissa qo'shayotgan o'qituvchilarning davr talabiga mos zamonaviy mutaxassis bo'lib shakllanishi yuzasidan, shuningdek, ularning pedagog sifatidagi imiji haqidagi masalalar xususidagi fikr-mulohazalarga bag'ishlanadi.

Mamlakat ijtimoiy hayotining barcha sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlarning maqsadi inson manfaatlarini, uning xavfsizligi va farovonligini ta'minlash, shuningdek, barkamol avlodni tarbiyalash borasida mustaqillik yillaridagi qisqa vaqt ichida bosib o'tgan rivojlanish yo'li asrlar davomida mazmun va mohiyatga ega bo'lgan masaladir. Har qanday jamiyatning kelajagi ta'lim tizimining rivojlanish darajasi bilan belgilanadi, bu uning ajralmas qismi va hayotiy zaruratidir.

Bugungi kunda ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalari hamda samaradorlikni oshirishni joriy etish islohoti yo'lida davlatning uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish muammosi yangi sifat darajasiga ko'tarildi, ya'ni ta'lim davlat siyosati darajasida birinchi o'ringa chiqdi. O'zbekiston Respublikasida «Ta'lim to'g'risida»gi Qonunning qabul qilinishi buning dastlabki dalillaridandir.

Bu islohotlarning barchasi mamlakatda innovatsion ta'lim muhitini yaratishga qaratilgan. Innovatsion ta'lim muhitini yaratish maqsadida mamlakatda innovatsion sharoitga ega umumta'lim maktablariga urg'u berilib kelinyapti. Bugun innovatsion ta'lim sharoitiga ega umumta'lim maktablarida yosh avlod vakillariga bilim beruvchi pedagog kadrlarning sifat tarkibiga ham alohida e'tibor mavjud. Shu bilan birga, ularga zamonaviy pedagogik imijning egasi bo'lishi kerakligi ham ta'kidlanmoqda.

Zamonaviy maktab o'qituvchisi qator vazifalarni bajaradi. Ya'ni o'qituvchi — sinfdagi o'quv jarayoni tashkilotchisidir. O'qituvchi o'quvchilar uchun dars payti, qo'shimcha darslarda va shu bilan birga, darsdan tashqari hollarda ham kerakli maslahatlar berishda bilimlar manbaidan biridir. Ko'pchilik o'qituvchilar sinf rahbari vazifasini bajarib, tarbiya jarayoni tashkilotchilari bo'lib hisoblanadilar.

Zamonaviy o'qituvchi ijtimoiy psixolog bo'lmasligi mumkin emas. Shuning uchun ham o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni yo'lga sola olishi, o'quvchilar jamoasida ijtimoiy-psixologik mexanizmlardan foydalanishni bilishi zarurdir.

Ma'lumki, pedagogik faoliyat — kishi mehnatining eng murakkab sohalaridan biridir. Jamiyat tomonidan qo'yiladigan talablardan eng muhimi o'qituvchining shaxsi va uning kasbi bilan bog'liq xislatlariga qaratilgan. O'qituvchiga jamiyat tomonidan qo'yiladigan talablar, pedagogning individualligi, uning shu tariqa talablarga javob berishga sub'yektiv tayyorgarligi muayyan o'qituvchining pedagogik faoliyatga naqadar tayyorgarligidan dalolat beradi.

Jamiyat uchun o'qituvchining o'rni va roli beqiyos. Ularning saviyasi jamiyatni yo tubanga, yoki yuksakka olib boradi. Tushunarli bo'lishi kerakki, o'qituvchi — ulkan mas'uliyatli, hur fikrli va o'sib boruvchi bilim egasi. Zamonaviylikka uyg'unlashgan ta'lim muhitida uning bilimiga qanday talab bo'lsa, davrga xos kreativligi ham majburiy sifatga aylandi. Bundan tashqari, zamonaviy o'qituvchining pedagog sifatida namoyon etadigan imiji ham bugun o'z o'rnida yoksak darajaga ko'tarildi.

Imij tushunchasi mazmun-mohiyati haqida gap borar ekan, uning maqsadga qaratilgan va shakllantirilgan obraz va ommaga emotsional-psixologik ta'sir etishning umumlashgan ko'rinishi ekanligini ta'kidlash kerak. Pedagog imiji — bu o'qituvchining emotsional rang-barang mustahkam obrazi bo'lib, tarbiyalanuvchilar ham kasblar, atrofdagi insonlar tasavvurida ularning xulq-atvoriga ta'sir o'tkazishdir. Muvaffaqiyatli faoliyat olib borish maqsadiga qaratilgan harajatlar asosida pedagog imiji shakllanadi. O'qituvchi imiji mavzusi bugungi kunda ilmiy adabiyotlarda qizg'in bahs munozaralarga sabab bo'lmoqda. Lekin barcha qarashlarda pozitiv shakllangan imij muvaffaqiyatli pedagogik faoliyatning asosiy omilli deb qaralmoqda. Imij – obraz, odam tashqi xarakteristik tizimi hisoblanib, shaxsning betakrorligi o'ziga xosligini belgilab beradi. Har doim uning individualligini boshqa insonlar bilan muloqotida aks etadi. Imij elementlari inson xarakter va individualligining ajralmas qismini tashkil etib, unga nisbatan yon-atrofdagi odamlarning munosabatini shakllantiradi.

Pedagogik faoliyati lug'atiga "Imij" so'zini kiritish bu modaga taqlid qilish emas. Pedagog shaxsiy o'sishi bilan liderlik pog'onasiga ko'tarila turib o'ziga samaradorlik va fazilatlarini kasbiy ijodida yoritib boradi. Odatda imij shakllangan obraz timsolida namoyon bo'lib, atrofdagilarga ijobiy xislat va xususiyatlar ta'siri tushuniladi. Imij munosabatlar asosida insonga nisbatan bildirilgan fikrlar majmuida tarkib topadi. O'qituvchi pedagogik mahoratini "O'qituvchining axloqiy shakllanishi" yo'nalishida o'rgangan M.Ochilov pedagogik mahoratni egallashning muhim manbasi axloq deb ta'kidlab, kasbga oid axloq normalarini shunday ta'riflaydi "Faoliyatning ma'lum bir sohasi bilan shug'ullanuvchi kishilarga taalluqli axloqiy normalar, talablar ham bor. Bunday axloq kasb (professional) axloqi deyiladi.

Zamonaviy pedagog imijini yaratish uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim samaradorligini oshiradi, pedagogik faoliyatni modernizatsiyalashga olib keladi, milliy mafkuramizdagi bosh g'oyamiz bo'lgan farovon jamiyatni barpo etishga zamin yaratadi. Yangi standartlarga o'tish munosabati bilan shaxsning kasbiy mahoratiga, uning yuqori martabalarga erishishiga, shaxsiy madaniyatini rivojlantirishga, innovatsion ijodiy izlanishlariga o'zgacha diqqat ajratilmoqda. Bizningcha, innovatsion ijodiy izlanish — bu pedagogning taraqqiyot o'zligiga va ma'lumotiga, mantiqiyligini, o'zligini birlashtirish tushunchasini, ko'rgazmaliligini takomillashtirish, yangi, kasbiy va original yechimlarini topishi, shaxsiy o'zligini va hissiyotlarini modellashtirish jarayonlarini kiritish ahamiyatga molik deyish mumkin.

Ta'lim tizimining kundan kunga rivojlanib, yangilanib borishi jamiyatda yuqori ahamiyatni egallagan bir kunda, pedagoglarning kasbiy mahoratiga va imijiga ahamiyat ko'tarilib bormoqda. Ko'p jihatdan pedagogning muvaffaqiyatli faoliyat olib borishi kasbiy

imkoniyatlaridan kelib chiqib boshqalarga ijobiy ta'sir etishi va qay darajada ta'sir etishiga bog'liq. Pedagogning ichki va tashqi dunyosi hamohang (garmoniya) holda bo'lishi, fikrlari hatti-xarakatlari bajarayotgan ishida namoyon bo'lishi talab etiladi.

O'qituvchi uchun imij boshqa soha vakillariga qaraganda juda katta ahamiyat kasb etib, o'quvchilarda tasavvurlarining paydo bo'lishi, ijobiy ustanovkalarining yuzaga kelishi va o'z navbatida ularda imijning shaklanishiga olib keladi. Pedagog shaxsining asosiy sifatlarini uning kommunikabiligi (muloqotga kirishuvchanligi) refleksivligi, o'z-o'zini boshqara olishi, empatiyasi tashkil etmog'i lozim. Imijni shakllantirish uchun motivni o'rganish lozim, bunda psixologlar o'zlarini to'liq his qilish (ichki motivatsiya) va his- tuyg'ularga (tashqi motivga) yo'naltirilgan imij o'rtasida farq borligini ta'kidlashadi. Motivatsiyaga qarab imijni shakllantirishning tegishli taktikasi tanlanadi: o'z-o'zini anglash, o'zini niqoblash, o'z-o'zini tasvirlashning shakli bo'lgan o'z-o'zini namoyish qilish. O'z ongiga va sub'ekt sifatiga mos keladigan mavzuning imijini yaratish uchun asos sifatida insonning psixologik xususiyatlarini olish mumkin.

Psixologiya imijning bir-biri bilan bog'liq komponentlari tomonidan ifodalangan murakkab — tashqi ko'rinishi, og'zaki va og'zaki bo'lmagan jihatlarning qiyofasini o'rganadi. Psixologlarning qiyofasi faqatgina muayyan maqsadlarga erishish uchun zarur bo'lgan ba'zi ma'lumotli formulani ishlab chiqish bilan cheklanib qolmaydi. Bunda shaxsning psixologik yordam jarayoni oqilona bo'ladi, ayniqsa bu masala murabbiylik holatida dolzarbdir. Psixologiya nuqtai nazaridan, imij shaxsni baholash uchun yagona vositadir. Psixologiya fani imijni qiyofasini ijtimoiy-psixologik ta'sirga aylantiruvchi omil sifatida baholaydi, bu esa ma'muriy-boshqaruv usullarini o'zgartiradi. Demak, xulosa sifatida awytish mumkinki, innovatsion ta'lim sharoiti o'zining mustahkam o'rniga ega bo'lib borgani sayin zamonaviy o'qituvchiga va uning zamonaviy pedagoglik imijiga ham talab ortib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Антонова Л.Н. Современный учитель в условиях модернизации педагогического образования России. Москва, Вестник МГОУ, 2011.
2. Батракова С.Н. Динамика профессиональных функций педагога как представителя культуры // Ярославский психологический вестник. – Вып.2. –М.; Ярославль: Российское психологическое общество, 2004.
3. Dilshoda Jalilova Ural qizi, Shaxnoza Jalilova Ural qizi. RAQAMLI TA'LIM DAVRIDA INNOVATSION TARBIYA TEXNOLOGIYALARINING TALABALAR TARBIYAVIY FAOLIYATGA KIRISHISHIDA TUTGAN O'RNI. "RAQAMLI TA'LIMNING ZAMONAVIY TENDENTSIYALARI VA ULARNI TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA TADBIQ QILISH YO'LLARI" MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI 25-oktabr 2023-yil. 564-566-b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10040596>
4. Dilshoda Jalilova Ural qizi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida axborot kompetentligini rivojlantirish masalasining ahamiyati. Raqamli texnologiyalar davrida tillarni intensev o'qitishning psixologik-pedagogik ilmiy jihatlari ilmiy-amaliy anjumani. 2023-yil 2-iyun (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993607>)
5. Jalilova D. Ta'lim jarayonlarining samaradorligini oshirish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati. "Sifatli ta'lim - tarag'givot povdevori» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami / / Toshkent, 2023-yil 20-aprel. 282-286-betlar.

6. Иванов Д.А., Митрофанов К.Г., Соколова О.В. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий. Учебно-методическое пособие.- М.: АПК и ПРО, 2003. - 101 с.

7. https://t.me/jalilova_dilshoda_2292

8. https://t.me/ilmiy_yordam_beraman

9. <https://cyberleninka.ru>

10. <http://scientists.uz>

INNOVATIVE
ACADEMY